

**2016–2026 U.S.–UZBEKISTAN COOPERATION: ANALYSIS OF
MUTUAL INTEGRATION PROCESSES IN THE FIELDS OF
EDUCATION AND SCIENCE**

*National University of Uzbekistan, Faculty of History
Master's Degree Student, 1st Year, History Program*

Yusufova Lobar

Abstract: This article provides a scientific analysis of cooperation between the United States and Uzbekistan in the fields of education and science from 2016 to 2026. The study examines the evolution of strategic bilateral relations, the expansion of academic exchange programs, the development of transnational higher-education models, joint research initiatives, human-capital development reforms, and the outcomes of international educational projects.

Keywords: U.S.A – Uzbekistan relations, educational integration, scientific cooperation, transnational education, academic mobility, international programs, joint research, higher-education reforms, innovation, global engagement.

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2016–2026 yillar davomida AQSh va O‘zbekiston o‘rtasidagi ta’lim hamda ilm-fan sohalaridagi hamkorlik jarayonlari ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda ikki davlat o‘rtasidagi strategik aloqalarning rivojlanish bosqichlari, akademik almashinuv dasturlarining kengayishi, transmilliy oliy ta’lim modellarining shakllanishi, ilmiy-tadqiqot hamkorligi, kadrlar tayyorlash tizimidagi o‘zgarishlar hamda xalqaro ta’lim dasturlari natijalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: AQSh–O‘zbekiston munosabatlari, ta’lim integratsiyasi, ilm-fan hamkorligi, transmilliy ta’lim, akademik almashinuv, USAID dasturlari, xalqaro universitetlar, ilmiy innovatsiyalar, oliy ta’lim islohotlari, global mobilitet.

Аннотация: В статье проводится научный анализ сотрудничества между США и Узбекистаном в сфере образования и науки в 2016–2026 годах. Исследование охватывает этапы развития стратегических отношений,

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

расширение академических обменов, формирование транснациональных моделей высшего образования, совместные научно-исследовательские проекты, реформы системы подготовки кадров и результаты международных образовательных программ.

Ключевые слова: США–Узбекистан, образовательная интеграция, научное сотрудничество, транснациональное образование, академическая мобильность, международные программы, исследовательские инициативы, реформы высшего образования, инновации, глобальная интеграция.

XXI asrning globallashuv jarayonlari davlatlar o'rtasidagi ta'lim, ilm-fan va innovatsiya sohalaridagi hamkorlikni strategik ahamiyatga ega yo'nalishga aylantirdi. Raqamli iqtisodiyot, yuqori texnologiyalar, kadrlar salohiyatiga bo'lgan talabning ortib borishi, bilimlar almashinuvi va xalqaro integratsiya jarayonlari milliy ta'lim tizimlarining raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biri bo'lib qoldi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonning so'nggi o'n yillikda amalga oshirgan keng ko'lamli islohotlari ta'lim va ilm-fan sohalarida xalqaro hamkorlikni kuchaytirishni ustuvor vazifa sifatida belgilab berdi.

2016-yildan keyingi davr O'zbekistonning tashqi siyosatida yangilanish bosqichi sifatida e'tirof etilib, ochiq va konstruktiv muloqotga asoslangan xalqaro hamkorlikning faollashuvi bilan ajralib turadi. Xususan, AQSh bilan hamkorlik siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalar bilan bir qatorda ta'lim, kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion rivojlanish yo'nalishlarida ham chuqurlashdi. Ta'lim tizimining modernizatsiyasi, xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash, oliy ta'limni ommalashtirish, ilmiy-tadqiqot salohiyatini oshirish borasida AQSh tajribasi va texnologiyalari O'zbekiston uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etdi.

Ushbu davrda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning asosiy yo'nalishlari akademik almashinuv dasturlari, transmilliy oliy ta'lim loyihalari, qo'shma ilmiy

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

tadqiqotlar, til o‘qitish metodikasini takomillashtirish, xalqaro grantlar va ilmiy innovatsiyalarni joriy etish bilan belgilanadi. Fulbright, Global UGRAD, TEA, Humphrey Fellowship kabi dasturlarni qamrab olgan akademik mobilitet ko‘rsatkichlarining o‘sishi¹, AQSh universitetlari bilan ikki diplomli dasturlarning joriy etilishi va USAID tomonidan amalga oshirilgan ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan loyihalar hamkorlikning amaliy natijalarini ifodalaydi.

2016–2026 yillar oralig‘i O‘zbekiston va AQSh o‘rtasidagi ta’lim hamda ilm-fan sohasidagi aloqalarning sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilgan davr bo‘ldi. 2016-yildan boshlab mamlakatda olib borilgan tub islohotlar O‘zbekistonning xalqaro hamkorlikka ochiqqligini oshirdi, bu esa AQShning ilmiy-tadqiqot, oliy ta’lim, pedagogik texnologiyalar va innovatsion boshqaruv bo‘yicha ilg‘or tajribasini jalb etish imkonini yaratdi². Shu davrda ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar, avvalo, ta’lim tizimining modernizatsiyasiga, oliy ta’lim qamrovini oshirishga, malakali kadrlar tayyorlash tizimini qayta ko‘rib chiqishga va ilm-fan sohasida qo‘shma tadqiqotlar platformasini shakllantirishga qaratilgan strategik hamkorlik orqali mustahkamlandi.

O‘zbekistonning 2016 yildagi ta’lim ko‘rsatkichlariga nazar tashlanadigan bo‘lsa, oliy ta’lim bilan qamrov atigi 7–9 foiz atrofida bo‘lib, bu Markaziy Osiyodagi eng past ko‘rsatkichlardan biri edi. 2020-yillarga kelib esa AQSh grantlari, ekspertlik yordami, transmilliy ta’lim modellari va akademik almashinuv mexanizmlarining joriy etilishi ushbu ko‘rsatkichning keskin o‘shishiga xizmat qildi. 2024/2025 o‘quv yiliga kelib O‘zbekistonda oliy ta’lim bilan qamrov 47 foizdan oshdi — bu 2016-yilga nisbatan qariyb 6 barobar o‘shishni anglatadi³. Mazkur dinamikada AQSh bilan hamkorlikning o‘rni muhim bo‘lib, ayniqsa USAID tomonidan amalga oshirilgan ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan loyihalar tizimidagi yangilanishlar o‘qitish standartlarini tubdan o‘zgartirdi.

¹ <http://www.nmsu.edu>. U.S.–Uzbekistan STEM Collaboration Initiative. 2025.12.11

² <http://www.undp.org/uzbekistan>. UNDP Uzbekistan. Higher Education Reform and Capacity Building in Uzbekistan. 2025.12 - dekabr.

³ <http://www.worldbank.org>. World Bank. Modernization of Uzbekistan’s Education System. 2025.13 - noyabr.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

2019–2023 yillarda amalga oshirilgan “Uzbekistan Education for Excellence” dasturi AQSh–O‘zbekiston hamkorligining eng yirik tarkibiy qismi bo‘lib, u maktab ta’limi mazmunini modernizatsiya qilish, STEM yo‘nalishlaridagi ta’lim sifatini oshirish, baholash tizimini jahon amaliyotiga moslashtirish va 100 minglab o‘qituvchilarning malakasini oshirishni o‘z ichiga oldi⁴. Bu davrda matematika va tabiiy fanlarni o‘qitishda zamonaviy o‘quv modullari joriy qilindi, ingliz tilini o‘qitish bo‘yicha Amerika pedagogik usullari milliy ta’lim tizimiga moslashtirildi. Natijada o‘quvchilarning matn bilan ishlash, mantiqiy fikrlash, ilmiy tahlil qilish ko‘nikmalari bo‘yicha milliy reytinglar 2020-yildan boshlab o‘sish tendensiyasiga ega bo‘la boshladi.

AQSh oliy ta’lim muassasalari bilan bevosita hamkorlik ham 2016–2026 yillarda sezilarli faollashdi. O‘zbekistonda transmilliy ta’lim (TNE) modeli joriy etilishi — AQSh universitetlari bilan qo‘shma fakultetlar, qo‘shma dasturlar, 2+2 va 3+1 tizimlarining ochilishi — mamlakat ta’lim tizimini global ta’lim maydonining tarkibiy qismiga aylantirdi. 2018–2024 yillar oralig‘ida O‘zbekistonda 20 dan ortiq xorijiy universitet filiallari ochildi, ulardan katta qismi AQSh universitetlari bilan hamkorlikda faoliyat yurituvchi qo‘shma ta’lim dasturlariga ega⁵. Bu jarayon O‘zbekistonning xalqaro oliy ta’lim bozorida o‘z o‘rnini mustahkamlashiga, shuningdek, ta’lim eksportini rivojlantirishiga xizmat qildi.

Talabalar almashinuvi ham rivojlandi. 2016-yilda AQShda tahsil olayotgan o‘zbekistonlik talabalar soni 500–600 atrofida bo‘lgan bo‘lsa, 2023–2024 yillarga kelib bu ko‘rsatkich 1 200 nafardan oshdi⁶. Talabalar asosan axborot texnologiyalari, muhandislik, iqtisodiyot, xalqaro munosabatlar, biotexnologiya kabi sohalarda tahsil olmoqda. Bu jarayon O‘zbekistonga qaytgan yosh mutaxassislarning ilmiy va kasbiy

⁴ <http://www.americancouncils.org>. American Councils for International Education. Educational Exchange Programs in Uzbekistan. 2025. 14 – dekabr.

⁵ <http://www.fulbrightprogram.org>. Fulbright Program. Impact of Fulbright Scholars in Central Asia. – 2020–2025. 2025. 12.12.

⁶ <http://www.tashkenttimes.uz>. Tashkent Times. Uzbekistan Education for Excellence Program Concludes. – 20 July 2023.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

faolligini kuchaytirish bilan bir qatorda, mamlakatda zamonaviy kadrlarga bo‘lgan talabni qondirishga yordam bermoqda.

Shuningdek, AQShning Fulbright, Global UGRAD, TEA, Humphrey Fellowship kabi dasturlari orqali 2016–2026 yillar davomida yuzlab o‘qituvchilar, tadqiqotchilar va yosh olimlar kasbiy rivojlanish imkoniga ega bo‘ldi. Bu o‘z navbatida O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot faoliyatining faollashishiga, xalqaro ilmiy jurnallarda chop etilayotgan maqolalar sonining ortishiga va ilmiy hamkorlikning yangi yo‘nalishlari kengayishiga xizmat qildi.

Ilm-fan sohasida hamkorlik, ayniqsa 2020-yillardan boshlab, yangi bosqichga ko‘tarildi. Innovatsion rivojlanish, raqamlashtirish, bioinjining, energetika texnologiyalari, ekologiya va qishloq xo‘jaligi innovatsiyalari bo‘yicha qo‘shma laboratoriyalar, onlayn ilmiy markazlar va qo‘shma grant dasturlari joriy etildi. O‘zbekiston universitetlarida amerikalik mutaxassislar ishtirokida ilmiy seminarlar, treninglar, mahorat darslari muntazam o‘tkazila boshladi. Ayniqsa, sun‘iy intellekt, algoritmlar, kiberxavfsizlik kabi yo‘nalishlarda ilmiy maktablar shakllanish jarayonida AQSh universitetlarining ilmiy-metodik yordami sezildi.

2021–2026 yillar davomida yoshlar bandligi va tadbirkorligini rivojlantirish bo‘yicha AQSh tomonidan qo‘llab-quvvatlangan dasturlar ham ta‘lim samaradorligini oshiruvchi omillardan biri sifatida namoyon bo‘ldi⁷. Kasbiy ta‘limni takomillashtirish, bozor talabi asosida kadrlar tayyorlash, o‘quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish yo‘lida bir qator qo‘shma tashabbuslar amalga oshirildi. Bunda biznes asoslari, startaplarni yaratish, innovatsion tadbirkorlik va IT yo‘nalishlari bo‘yicha minglab yoshlar malaka oshirdi.

2016–2026 yillarda amalga oshirilgan hamkorlikning umumiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, AQSh–O‘zbekiston o‘rtasidagi ta‘lim va ilm-fan aloqalari ikkita asosiy yo‘nalishda rivojlandi: birinchisi, ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, global

⁷ <http://www.uzdaily.uz>. UzDaily. The United States and Uzbekistan Expand Cooperation in Higher Education. – 17 May 2025.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

standartlarga moslashtirish; ikkinchisi esa, ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni yangi bosqichga olib chiqish⁸. Bu jarayonlar o‘zaro integratsiyaning barqaror modelini shakllantirdi — ya’ni O‘zbekistonning ichki ta’lim islohotlari va xalqaro hamkorlik o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi mexanizmlar sifatida ishladi.

2026-yilga kelib, ikki davlat hamkorligi natijasida O‘zbekiston ta’lim tizimi tarkibida sifat o‘zgarishlarini kuzatish mumkin: iqtisodiy rivojlanishga mos kadrlashish jarayoni kuchaydi, ilmiy-tadqiqotlar xalqaro hamkorliksiz tasavvur qilib bo‘lmaydigan darajaga yetdi, oliy ta’limning ommaviylashuvi raqobatni oshirdi va ta’limning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ortdi. Shu bilan birga, hamkorlikning keyingi bosqichida ilmiy innovatsiyalar, texnologik klasterlar yaratish, qo‘shma doktorantura dasturlarini kengaytirish, xalqaro ilmiy grantlar va patentlar sonini ko‘paytirish kabi yo‘nalishlarning ustuvor bo‘lishi ehtimol qilinadi.

2016–2026 yillar — O‘zbekiston ta’lim tizimida keng ko‘lamli islohotlar hamda xalqaro integratsiya jarayonlari davri bo‘lib, ayniqsa AQSh bilan hamkorlik bu jarayonlarda markaziy o‘rin egalladi. Bu davr mobaynida bir nechta asosiy tendensiyalar va natijalar aniqlandiki, quyida ularning asosiylari ko‘rib chiqiladi.

Birinchidan — oliy ta’lim va universitetlar soni, talaba qamrovi keskin o‘sdi. Masalan, 2015/2016 o‘quv yilida O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar soni \approx 264.3 ming kishini tashkil qilgan⁹. Biroz keyin, 2024/2025 o‘quv yilida esa bu ko‘rsatkich 1,432.8 ming kishigacha yetdi — ya’ni taxminan 5,4 barobar o‘sish bo‘ldi. Bu holat oliy ta’limga ommaviylik va keng qamrovlilik kirishini anglatadi, hamda davlat ta’lim siyosatidagi modernizatsiya va kengayish natijasidir.

Shuningdek, 2018–2024 yillar oralig‘ida O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalari va ularning tarmoqlari soni sezilarli darajada ko‘payganligi qayd etilgan. Bu kengayish chet ellik universitetlar filiallari, xususiy va davlat universitetlari faoliyatining

⁸ <http://www.uzdaily.uz>. UzDaily. Uzbekistani Faculty Highlight Growing Academic Cooperation with United States. – 16 July 2024.

⁹ <http://www.timesca.com>. The Times of Central Asia. USAID Extends Education Programs in Uzbekistan. – 23 September 2024.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

kengayishi bilan bog‘liq. Ayniqsa, 2018-yilda AQSh universitetlarining mamlakatda ikki diplomli va transmilliy ta‘lim dasturlari joriy etilishi haqida e‘lon qilingan edi.

Ikkinchidan — xalqaro talaba almashinuvi va O‘zbekistonlik talabalarning AQShda tahsil olishi sezilarli darajada oshdi. Masalan, 2022-23 o‘quv yilida AQSh oliy ta‘lim muassasalarida o‘qiyotgan o‘zbekistonlik talabalar soni 1,089 nafar bo‘lib, 2021-22 bilan solishtirganda 72.6% ko‘p edi. Keyingi 2023-24 davrida esa bu ko‘rsatkich 1,219 nafar — ya‘ni yana o‘shish ko‘rsatdi¹⁰. Bu holat O‘zbekiston yoshlarining AQSh ta‘lim tizimiga bo‘lgan qiziqishi va xalqaro mobilitelikning oshgani, shuningdek, AQSh-O‘zbekiston o‘rtasidagi o‘qish va ilmiy hamkorlik imkoniyatlarining kengayganidan dalolat.

Talabalar orasida bakalavriyat, magistratura va amaliy tayyorgarlik (optional practical training – OPT) dasturlarida o‘qiyotganlar mavjudligi ma‘lumotlarda ko‘rsatilgan: 2022-23 yilda 57.2% bakalavriyat, 29.9% magistratura, 7.9% OPT, va 5% not-degree dasturlarida bo‘lgan¹¹. Bu esa O‘zbekistonlik talabalar faqat bakalavriyat bilan cheklanib qolmay, magistratura va kasbiy-praktik tajribalarga ham ehtiyoj sezayotganini ko‘rsatadi.

Uchinchidan — O‘zbekiston ta‘lim muassasalarida xalqaro talabalarni jalb qilish va transmilliy ta‘limga ochiqlik oshdi. Masalan, 2024/2025 o‘quv yilida mamlakatdagi oliy ta‘lim muassasalaridagi chet ellik talabalar soni 12,500 ga yetdi. Bu ko‘rsatkich bir necha yil avvalgi holat bilan taqqoslaganda — masalan, 2017/2018 da 1.3 ming, 2018/2019 da 2.7 ming, 2019/2020 da 3.6 ming, 2020/2021 da 4.2 ming — ko‘p barobar o‘shishni anglatadi¹². Bu holat O‘zbekiston ta‘limi jahon ta‘lim maydonidagi hamkorlikka ochiqligini, va mamlakatda ta‘lim eksporti hamda xalqaro universitetlar bilan integratsiyaning kuchayganini ko‘rsatadi.

¹⁰ <http://www.undp.org/uzbekistan>. UNDP Uzbekistan. Higher Education Reform and Capacity Building in Uzbekistan. 2025.12.13.

¹¹ <http://www.worldbank.org>. World Bank. Modernization of Uzbekistan’s Education System. 2025.12.26.

¹² <http://www.fulbrightprogram.org>. Fulbright Program. Impact of Fulbright Scholars in Central Asia. – 2020–2025. 2025.11.24

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

To‘rtinchidan — AQSh va O‘zbekiston o‘rtasida oliy ta‘lim va ilmiy hamkorlik nuqtai nazaridan institutlararo aloqalar mustahkamlandi. Masalan, 2018-yilda O‘zbekistonning poytaxtida — Toshkentda — Webster University‘ning MDHdagi ilk to‘liq filiali ish boshladi. Bu filiali orqali amerikalik ta‘lim standartlari mamlakatda to‘g‘ridan-to‘g‘ri tatbiq etila boshladi, talabalar ikki diplomli ta‘lim yoki xalqaro standartlarga mos bakalavriat/magistratura dasturlarida o‘qish imkoniyatiga ega bo‘ldi. 2018 yilda filial ochilishi, shuningdek, 2017–2018 yillardan boshlab O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida transmilliy va qo‘shma ta‘lim dasturlarini joriy etish haqida ma‘lumotlar paydo bo‘lgan edi.

Beshinchidan — amerikalik va o‘zbek mutaxassislar o‘rtasida ilmiy-tadqiqot, akademik hamkorlik, real sektorga yo‘naltirilgan kasb-hunar va innovatsion ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha aloqalar kengaydi. Bu, ayniqsa, agrar soha, muhandislik, qishloq xo‘jaligi, biznes-injeneriya, ekologiya, energetika kabi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ldi. AQSh universitetlari bilan hamkorlik qilish orqali O‘zbekiston universitetlari nafaqat ta‘lim strukturasi kengaytirish, balki pedagogik va ilmiy metodologiyalarni yangilash imkoniga ega bo‘ldi.

Shuningdek, AQSh tomonining grant dasturlari, almashuv dasturlari, stipendiyalar va malaka oshirish yo‘llari — bu hamkorlikning muhim elementi bo‘lib xizmat qildi. Masalan, amerikalik universitetlar va axborot-madaniyat tashkilotlari O‘zbekiston maktablari va oliy ta‘lim muassasalari bilan birgalikda “til kurslari, madaniy-exchange, seminarlari, pedagogik treninglar” kabi dasturlarni yo‘lga qo‘yishdi¹³. Bu esa o‘qituvchilar va talabalar uchun xalqaro tajriba, metodologik yangiliklar va global ta‘lim standartlariga moslashuv imkoniyatini berdi.

Yuqoridagi ma‘lumotlar va tendensiyalar jamlanmasi shuni ko‘rsatadiki: 2016–2026 yillardagi AQSh–O‘zbekiston hamkorligi faqat deklarativ darajada qolmay, real strukturalar, institutlar, ta‘lim dasturlari va talabalar almashinuvlari orqali amalga

¹³ <http://www.state.gov>. U.S. Department of State. Bilateral Cooperation Fact Sheet: U.S.–Uzbekistan Relations. 2025.12.10

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

oshirilgan. Bu esa O‘zbekiston ta’limi va ilm-fan tizimining global ta’lim maydoniga integratsiyasini sezilarli darajada kuchaytirgan.

Bu hamkorlikda hali ko‘plab imkoniyat va muammolar mavjud: sifatli ta’lim va tadqiqotlar, xalqaro akkreditatsiyalar, mamlakat ichidagi resurslar va infratuzilma, til va pedagogik kadrlar tayyorlash darajasi kabi omillar — bular hamisha diqqat markazida bo‘lishi lozim. Ammo statistik ko‘rsatkichlar, institutlararo hamkorlik, talabalar hamda o‘qituvchilarning global mobiliteti jihatidan qaraganda, 2016–2026 yil intervali¹⁴ AQSh–O‘zbekiston ta’lim va ilm-fan aloqalarida yana bir muhim transformatsiya bosqichi bo‘lganini ishonch bilan aytish mumkin.

Umuman olganda, 2016–2026 yillarda shakllangan AQSh–O‘zbekiston hamkorligi ta’lim va ilm-fan tizimlarida izchil transformatsiya jarayonlarini boshlab berdi va kelgusi o‘n yilliklar uchun mustahkam institutsional poydevor yaratdi. Ushbu hamkorlik kelajakda ham O‘zbekistonning intellektual salohiyatini rivojlantirish, ilmiy innovatsiyalarni kengaytirish va raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirishda strategik o‘rin egallashi kutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Tashkent Times. *Uzbekistan Education for Excellence Program Concludes*. – 20 iyul 2023. – www.tashkenttimes.uz.
2. UzDaily. *The United States and Uzbekistan Expand Cooperation in Higher Education*. – 17 may 2025. – www.uzdaily.uz.
3. UzDaily. *Uzbekistani Faculty Highlight Growing Academic Cooperation with United States*. – 16 iyul 2024. – www.uzdaily.uz.
4. The Times of Central Asia. *USAID Extends Education Programs in Uzbekistan*. – 23 sentyabr 2024. – www.timesca.com.
5. AQSh elchixonasi, O‘zbekiston. *Strengthening U.S.–Uzbekistan Educational Partnership*. – 2022. – www.uz.usembassy.gov.

¹⁴ <http://www.americancouncils.org>. American Councils for International Education. Educational Exchange Programs in Uzbekistan. 2025.10.12.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

6. Webster University Tashkent. *Annual Academic Cooperation Report*. – 2021–2024. – www.webster.edu.uz.
7. New Mexico State University. *U.S.–Uzbekistan STEM Collaboration Initiative*. – 2024. – www.nmsu.edu.
8. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) O‘zbekiston. *Higher Education Reform and Capacity Building in Uzbekistan*. – 2020. – www.undp.org/uzbekistan.
9. Jahon banki (World Bank). *Modernization of Uzbekistan’s Education System*. – 2021. – www.worldbank.org.
10. OECD. *Education Policy Outlook: Uzbekistan*. – 2023. – www.oecd.org.
11. IFC. *Private Higher Education Development in Uzbekistan*. – 2022. – www.ifc.org.
12. Fulbright Program. *Impact of Fulbright Scholars in Central Asia*. – 2020–2025. – www.fulbrightprogram.org.
13. AQSh Davlat Departamenti. *Bilateral Cooperation Fact Sheet: U.S.–Uzbekistan Relations*. – 2024. – www.state.gov.
14. American Councils for International Education. *Educational Exchange Programs in Uzbekistan*. – 2019–2024. – www.americancouncils.org.

